

BADIIY MATNDA “ALDANGAN KUTILGANLIK” FENOMENINING VOQELANISHI

Akbarova Munira Shavkatovna
f.f.b.f.d., (PhD) dotsent,
Qo‘qon DU mustaqil izlanuvchisi (DSc)
akbarovam1989@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337616>

Annotatsiya: mazkur maqolada badiiy matnda “aldangan kutilganlik” fenomenining lingvistik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilingan, maqolada rus formal maktabi, struktur tilshunoslik va pragmatika yondashuvlari asos qilib olingan. Real badiiy matnlar asosida misollar keltirilib, ushbu hodisaning stilistik va kommunikativ funksiyalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: “obmanutiye ojidaniye”, stilistika, pragmatika, badiiy matn, kutilma, diskurs.

Аннотация: в данной статье анализируются лингвистические и прагматические особенности феномена «обманутые ожидание» в литературном тексте. Статья основана на подходах русской формальной школы, структурной лингвистики и прагматики. Приводятся примеры из реальных литературных текстов, раскрываются стилистические и коммуникативные функции этого феномена.

Ключевые слова: «обманутые ожидание», стилитика, прагматика, литературный текст, ожидание, дискурс.

Abstract: this article analyzes the linguistic and pragmatic features of the phenomenon of “deceived expectation” in a literary text, the article is based on the approaches of the Russian formal school, structural linguistics and pragmatics. Examples are given based on real literary texts, and the stylistic and communicative functions of this phenomenon are revealed.

Keywords: “deceived expectation”, stylistics, pragmatics, literary text, expectation, discourse.

Zamonaviy tilshunoslikda nutqni qabul qilish va interpretatsiya qilish jarayonlari markaziy o‘rin egallaydi. Xususan, tinglovchi yoki o‘quvchining oldindan shakllangan kognitiv kutishlari buzilishi bilan bog‘liq hodisalar ilmiy jihatdan katta qiziqish uyg‘otmoqda. “Kutishning aldanishi fenomeni” (obmanutoe ozhidanie) nutqning semantik, pragmatik, diskursiv qatlamlarida yuzaga keluvchi murakkab hodisa bo‘lib, u tilning ekspressiv imkoniyatlarini kengaytiradi. Zamonaviy tilshunoslikda badiiy matnning ta’sirchanligini ta’minlovchi vositalarni o‘rganish dolzarb masalalardan biridir. Shunday vositalardan biri “aldangan kutilganlik”, ya’ni o‘quvchi kutgan semantik yoki sintaktik davomning buzilishidir, kutishning aldanishidir. Mazkur fenomen ilk bor rus formal maktabi doirasida nazariy jihatdan asoslangan bo‘lib, Viktor Shklovsky tomonidan ilgari surilgan “ostraneniye” nazariyasi bilan chambarchas bog‘liq.[4] Viktor Shklovsky tomonidan ilgari surilgan “ostranenie” (begonalashtirish) nazariyasiga ko‘ra, badiiy san’atning vazifasi oddiy narsani noodatiy qilib ko‘rsatishdir. Bu talqinga ko‘ra o‘quvchi oddiy rivojni kutadi, muallif esa ataydan uni buzadi, natijada aldangan kutilganlik yuzaga keladi. Bu esa estetik zarba effektini beradi.

Shuningdek, Roman Yakobsonning poetik funksiya haqidagi qarashlari ham ushbu hodisaning lingvistik asosini tashkil etadi.[5] U poetik tilni quyidagicha izohlaydi: tilning poetik funksiyasi dominant bo‘ladi, parallelizm va ritm orqali kutilma yaratiladi, keyin esa bu struktura buziladi. Demak, aldangan kutilganlik fonetik, sintaktik, semantik darajada yuz beradi.

“Aldangan kutilganlik” bu matnda shakllangan kutilmaning ataylab buzilishi orqali yangi ma’no hosil qilish jarayonidir. Yuri Lotmanning fikricha, har qanday matn kodlangan tizim bo‘lib, uning buzilishi semantik yangilikni yuzaga keltiradi.[3] Uning nazariyasida matn yopiq tizim

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

emas, balki kutilgan va kutilmagan signallar to‘qnashuvidir Lotmanning fikriga ko‘ra ma‘no aynan normadan og‘ish nuqtasida yuzaga keladi. Bu esa aldangan kutilganlikning semiotik asosidir.

Aldangan kutilganlik badiiy matnning asosiy estetik mexanizmlaridan biridir. Lingvistik jihatdan til birliklari orqali, pragmatik jihatdan o‘quvchi ongiga ta‘sir orqali yuzaga keladi. Shklovskiy, Jakobson, Lotman va Baxtin nazariyalari bu hodisani turli qirralarda ochib beradi va birgalikda kompleks ilmiy asos yaratadi.

Nutqda har qanday ifoda so‘z, ibora, gap, agar u kutilmagan, noodatiy va oldindan bashorat qilib bo‘lmaydigan shaklda qo‘llansa, u avtomatik ravishda ekspressiv, ta‘sirchan bo‘lib qoladi, ya‘ni oddiy, me‘yoriy nutq neytral ta‘sir qiladi, kutilmagan nutq kuchli estetik va emotsional ta‘sir beradi. “Kutilmaganlik” – bu o‘quvchi yoki tinglovchining tajribasi, til me‘yorlari, janr qonunlari asosida kutgan modelining buzilishidir.

K.A.Dolinin mazkur hodisa tilshunoslikda “aktuallashuv”, “aldangan kutilganlik effekti”, “me‘yordan og‘ish” singari terminlar bilan ham ifodalanishini ta‘kidlab o‘tadi.[2] “Aktuallashuv” (aktualizatsiya) bu – til birliklarining odatiy holatdan chiqarilib, alohida e‘tibor markaziga olib chiqilishi. Qiyoslash uchun: oddiy daraja: “U charchagan edi”; aktuallashgan daraja: “U – charchoqning o‘zi edi”. “Charchoqning o‘zi” birikmasi orqali kutilmagan obraz yaratilmoqda, natijada ekspressivlik kuchayadi va o‘quvchi ongiga estetik ta‘sir kuchi yanada ortadi.

“Aldangan kutilganlik effekti” esa o‘quvchi o‘qilgan matndan bir natijani kutadi, lekin matn boshqa yo‘nalishga buriladi. Masalan: “U nihoyat orzusiga yetdi. Ammo bu orzu emas, xato ekan.” Bu yerda: 1-qism – ijobiy kutish; 2-qism esa buzilish hosil qilmoqda. Natijada **psixologik zarba + estetik ta‘sir yuzaga kelmoqda.**

“Me‘yordan og‘ish” (deviation) bu – tilning grammatik, leksik, stilistik me‘yorlaridan ataylab chetga chiqishidir. Masalan, grammatik buzilish, noodatiy metafora va paradoksal ibora hamda g‘ayriodatiy birikmalar hosil qilinishi bunga misol bo‘la oladi. Bu tushuncha ayniqsa Yuri Lotman nazariyasida muhim: ma‘no aynan me‘yor buzilgan joyda yuzaga keladi.

Bu uch tushuncha aslida **bitta jarayonning turli nomlari** bo‘lib, bunda me‘yor buziladi, ifoda boshqa birliklardan ajralib chiqadi, o‘quvchida yuzaga kelgan hayratlanish “aldangan kutilganlik”ning ifodasi sifatida gavdalanadi. Yakuniy natija esa badiiy matnda ekspressivlikning kuchayishi bilan namoyon bo‘ladi. Nima uchun ekspressivlik paydo bo‘ladi? Chunki inson miyasi avtomatiklikka o‘rganadi, kutilgan narsani tez qabul qiladi, kutilmagan narsaga esa ko‘proq e‘tibor beradi. Shu sabab oddiy gap tez unutiladi, noodatiy gap esa yodda qoladi. Muallif o‘quvchi kutishini biladi va uni ataylab buzadi, bu esa, dialogik ta‘sir, interpretatsiya, ko‘p qatlamli ma‘no hosil qiladi.

Nutqda ekspressivlikning asosiy manbai — bu til birliklarining me‘yoriy qo‘llanishdan og‘ishi natijasida yuzaga keladigan kutilmaganlik effektidir. Ushbu jarayon lingvistik jihatdan aktualizatsiya, pragmatik jihatdan esa aldangan kutilganlik fenomeni sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘zbek tilshunoslik ilmining zabardast olimlaridan N.Mahmudov o‘zining ilmiy maqolasida “har qanday san‘at asarida, xususan, badiiy asarda voqeaning ham, undagi lisoniy tasvirning ham kutilmaganligi, favquloddaligi, ohorliligi mutlaqo ayricha ahamiyatga molik, mazkur sifatlarga sohiblik badiiy matn rasoligining azaliy o‘lchovlaridan biri” ekanligini ta‘kidlab o‘tadi.

“Aldangan kutilganlik”ning lingvistik darajadagi ifodalanishini badiiy matnda keltirilgan namunalar orqali ko‘rib chiqamiz.

1. Leksik daraja. Masalan, quyidagi misolda oksimoron orqali kutilma buziladi: “Shirin iztirob qalbimni ezdi.” Bu yerda “shirin” va “iztirob” leksemalari semantik jihatdan zid tushunchalar bo‘lib, o‘quvchida kutilmagan effekt hosil qiladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. Sintaktik daraja. Masalan: “U keldi... lekin yo‘q edi.” Gapning ikkinchi qismi birinchi qismdagi kutishni rad etadi va semantik buzilish yuzaga keladi.

3. Semantik daraja. Ko‘p ma’nolilik asosida: “Uning sukuti eng baland ovoz edi.” Bu yerda “sukut” va “ovoz” qarama-qarshi tushunchalar orqali yangi ma’no yaratiladi.

3. Pragmatik xususiyatlar. “Aldangan kutilganlik” o‘quvchi bilan bog‘liq kognitiv jarayonlarga ta’sir qiladi. Mihail Bahtinning dialogizm nazariyasiga ko‘ra, har qanday matn muallif va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot natijasida shakllanadi⁴. Pragmatik effektlar ajablanish effekti, ironiya, estetik zavq, kognitiv faollik sifatida yuzaga keladi.

4. Badiiy matndan kengroq misollar keltiramiz.

Rus adabiyotidan: “Человек в футляре жил, но не жил.” Bu yerda “yashadi, lekin yashamadi” konstruktsiyasi kutilmani buzadi.

Ingliz adabiyotidan: “I must be cruel only to be kind.” (William Shakespeare) Bu misolda ham semantik ziddlik orqali kuchli stilistik effekt yaratilgan.

O‘zbek adabiyotidan: “Kulib turib yig‘ladi qalbim.” Bu yerda tashqi va ichki holat qarama-qarshiligi orqali kutilma buziladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “aldangan kutilganlik” universal hodisa bo‘lib, barcha tillarda uchraydi. Biroq uning ifodalanish vositalari milliy va madaniy xususiyatlarga bog‘liq. Shuningdek, bu fenomen faqat stilistik vosita emas, balki

Mazkur fenomenni chuqur o‘rganish badiiy matn tahlilining yangi yo‘nalishlarini ochib beradi. “Aldangan kutilganlik” fenomeni faqat stilistik vosita emas, balki murakkab pragmatik strategiyadir. U o‘quvchi e’tiborini jalb qilish, matnning estetik qiymatini oshirish, interpretatsiya jarayonini faollashtirish, ko‘p qatlamli ma’no hosil qilish kabi bir qancha funksiyalarni bajaradi. Shuningdek, bu fenomen zamonaviy adabiyotda postmodern uslub bilan ham bevosita bog‘liq bo‘lib, an’anaviy narrativ kutishlarni buzishga xizmat qiladi. “Aldangan kutilganlik” fenomeni badiiy matnda muhim kommunikativ va kognitiv vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
2. Долинин К.А. Стилистика французского языка. –Л.: «Просвещение», 1978. – С. 120.
3. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М., 1970.
4. Шкловский В. Б. Теория прозы. – М.: Федерация, 1925.
5. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Стиль в языке. – М., 1960.
6. Akbarova, Munira Sh. "Linguopoetic features of unusual compounds in the literary text." *Current research journal of philological sciences* 3.05 (2022): 73-76.
7. Akbarova, Munira Shavkatovna. "Features of Linguopoetic Analysis of Literary Text." *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology* (2022).
8. NIZAMOVA, S., & AKBAROVA, M. (2021). Lexical-semantic analysis of some nicknames. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, 10, 563-565.